

ИСЛОМДА ДИПЛОМАТИЯ

Аннотация. Мазкур мақолада исломда дипломатия тушунчасининг пайдо бўлиши, унинг тарихий илдизлари ҳамда Пайғамбар Муҳаммад (с.а.в.) давридан бошланган дипломатик муносабатлар таҳлил этилган. Исломда дипломатия нафақат сиёсий восита, балки ахлоқий ва диний қадриятлар асосида шаклланган тизим сифатида ёритилган. Расулulloҳ (с.а.в.) нинг элчиларга бўлган муносабати, уларга эҳтиром кўрсатиши, дахлсизлик кафолати бериши, тинчлик ва адолатни таъминлашга қаратилган ҳаракатлари исломий дипломатиянинг илк намунаси сифатида кўрсатилган. Шунингдек, Хулафои Рошидин давридаги элчилар билан муносабат, уларнинг ҳуқуқий мақоми ва дахлсизлик тамойиллари мисоллар асосида ёритилган. Мақолада ислом ҳуқуқишунослари томонидан элчилар ҳимояси ва халқаро муносабатларда адолатни таъминлаш бўйича ишлаб чиқилган ҳуқуқий тамойиллар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ислом, дипломатия, элчи, дахлсизлик, Расулulloҳ (с.а.в.), Хулафои Рошидин, тинчлик, адолат, халқаро муносабатлар, ислом ҳуқуқи.

ДИПЛОМАТИЯ В ИСЛАМЕ

Аннотация. В данной статье рассматривается происхождение понятия дипломатии в исламе, её исторические корни и формирование с периода пророка Мухаммада (с.а.в.). Показано, что исламская дипломатия основывается не только на политических интересах, но и на морально-нравственных и религиозных принципах. Особое внимание уделено отношениям пророка (с.а.в.) с послами, проявлению уважения к ним, гарантиям их неприкосновенности, а также примерам дипломатии в эпоху Праведных халифов. Исследованы подходы исламских правоведов к вопросам защиты дипломатов и обеспечения справедливости в международных отношениях.

Ключевые слова: ислам, дипломатия, посол, неприкосновенность, пророк Мухаммад, Праведные халифы, мир, справедливость, международные отношения, исламское право.

DIPLOMACY IN ISLAM

Abstract. This article explores the origins of diplomacy in Islam, tracing its historical development from the time of Prophet Muhammad (peace be upon him). It highlights that Islamic diplomacy is not merely a political instrument but a system deeply rooted in ethical and religious values. The Prophet's respectful attitude toward envoys, his guarantees of their safety, and the examples set during the era of the Rightly Guided Caliphs illustrate the early model of Islamic diplomacy. The paper also analyzes Islamic legal scholars' perspectives on the protection of diplomats and the pursuit of justice in international relations.

Keywords: Islam, diplomacy, envoy, immunity, Prophet Muhammad, Rightly Guided Caliphs, peace, justice, international relations, Islamic law.

Исломда дипломатия тушунчаси вужудга келишининг тарихий илдизлари ислом динининг дастлабки даврларига бориб тақалади. Пайғамбар Муҳаммад (с.а.в.)нинг Макка ва Мадинадаги фаолиятлари давомида у халқаро муносабатлар, тинчлик ва ҳамжиҳатликни таъминлаш мақсадида турли қабила ва давлатлар билан элчилар алмашинуви ва келишувларга эътибор қаратган. Хусусан, Худайбия сулҳи ва бошқа элчилик миссиялари исломий дипломатиянинг илк намуналари ҳисобланади. Бу жараёнларда инсонийлик, адолат, сабр-тоқат ва ҳикмат каби қадриятлар асос қилиб олинган. Шу боис, исломда дипломатия нафақат сиёсий восита, балки ахлоқий ва диний мақсадларни амалга ошириш йўли сифатида ҳам намоён бўлган.

Дипломатия – давлатларнинг ташқи сиёсат, соҳасидаги вазифаларини амалга ошириш, шунингдек, чет элда ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш соҳасидаги расмий фаолияти. “Дипломатия” термини юнон тилидаги “икки букилган қоғоз” сўзидан олинган. Қадимги Юнонистонда ва Қадимги Римда тахтакач муқова ичига солинган хат элчиларга улар ваколатини тасдиқловчи ишонч ёрлиғи ёки ҳужжат сифатида тақдим этилган. Бу термин ҳозирги маънода Ғарбий Европада XVIII аср охирида расм бўлган. Дипломатия давлат ташқи сиёсатининг энг муҳим воситаларидан бири ҳисобланади, ана шу сиёсатнинг мақсад ва вазифалари дипломатия шакли ва услубларини белгилаб беради. Дипломатик фаолиятнинг асосий шакллари: дипломатик конгресслар, конференциялар ёки кенгашлар; нота, меморандум, баёнот ва ҳоказо шакллардаги дипломатик ёзишма; халқаро шартномаларни тайёрлаш ва имзолаш; давлатнинг элчихоналар ва миссиялар орқали амалга оширадиган чет элдаги вакиллиги; халқаро ташкилотлар фаолиятида иштирок этиш; ташқи сиёсий масалалар бўйича ҳукумат нуктаи назарини матбуотда ёритиш кабилар киради. Дипломатик муассасалар ва уларнинг масъул ходимлари дипломатик имтиёз ва иммунитетлардан фойдаланади. Халқаро ҳуқуққа биноан, дипломатик вакилларга ўзлари ишлаётган мамлакат ички ишларига аралаштириш ман этилади.

Давлатлараро алоқаларда ҳукуматларнинг сиёсатини амалиётга тадбиқ қилиш ва ўз мамлакатини хорижий давлатлар наздида намоён қилувчи элчилар Ислом келишидан аввал ҳам кейин ҳам араб маданиятида узоқ тарихга эга эканини айтиш мумкин¹. Ислом келганидан кейин мусулмонлар элчиларга

¹ Муҳаммад Нодир Аттор. Адаб ал-ликоя фи ҳая ад-диблумасий ва усулиҳа фи турос ал-ислабий. – ар-Риёз: тарихсиз. – Б. 22.

буюк эҳтиром кўрсатганларки, буни Расулуллоҳ (с.а.в.) сийратларидан билиш мумкин².

Аслида, Расулуллоҳ (с.а.в.) “Аллоҳнинг элчиси” деган маънони анлатади. Аллоҳнинг элчиси қилиб юборилганда ҳақ йўлга чақириққа Абу Бакр (р.а.) хурсанд бўлган эди. Расулуллоҳ (с.а.в.) учун даъватларига Абу Бакр Сиддиқ (р.а.)нинг дарров қабул қилишларидан кўра хурсанд қиладиган нарса йўқ эди. Оиша (р.а.)дан ривоят қилинади: “Абу Бакр Сиддиқ Расулуллоҳ (с.а.в.)ни истаб чикди. Жоҳилиятда у зотнинг дўсти эди, бас, у зот билан учрашиб: “Эй Абул Қосим! Қавмингиз мажлисларида йўқ эдингиз, улар ота-боболари учун сизни айблашди”, деди. Шунда Расулуллоҳ (с.а.в.): “Албатта, мен Аллоҳнинг Расули (элчиси)ман. Сени Аллоҳ азва жаллага чорлайман”, дедилар. Расулуллоҳ (с.а.в.) сўзларини тугатишлари билан Абу Бакр мусулмон бўлди. Бас, Расулуллоҳ (с.а.в.) унинг ёнидан кетдилар ва Ахшабайн (Маккадаги икки тоғ) орасида Абу Бакрнинг Исломидан ҳеч ким у зотдек кўп севинмади”³.

Расулуллоҳ (с.а.в.) элчиларни қандай кутиб олганлари, ҳатто масжидда қабул қилганлари, уларга эҳтиром кўрсатганлари ҳам инкор қилиб бўлмас ҳақиқатдир. Хулафои рошидин ҳам у зотдан ўрнатилган олиб, элчиларга нисбатан яхши муомалада бўлганлар.

Элчиларнинг дахлсизлигига нисбатан хусусиятларнинг энг яққол мисолини Абу Бакр (р.а.) исёнкор қабила вакиллари пойтахт Мадина шаҳрига келганларида уларга бўлган муносабатидан кўриш мумкин. Бу исёнкор қабилалар давлатга солиқ тўламасликларин, бунга муқобил бошқа диний ибодатларини адо қилишларини, бу истақларининг қабул этилиши борасида давлат билан ораларида сўровлар бўлмаслигини айтиб, Мадинага вакиллари жўнатадилар⁴.

Келган элчилар баъзи саҳобаларнинг уйларида ва давлатга тегишли мусофирхоналарда жойлаштирилиб, эртаси кун халифанинг ҳузурига чиқиш каби талабларни билдирардилар. Абу Бакр (р.а.) уларни ғоят совуққонлик билан тинглар, сўзларини тамомлаганларидан сўнг, бу сўзлари қабул қилинмаслигини,

² Муҳаммад ибн Саъд. Ат-Табақот ал-кубро. – Қоҳира: Мактабатул Хонжий, 2001. Ж. 1. – 323; Ибн Асир. Ал-Комил фи ат-тарих. – Байрут: Дор ал-кутуб ал-илмийя, 2010. Ж. 1. – Б. 168; Аднон ал-Бакрий. Ал-Алоқат ад-давлийя ва ал-кунсулийя. – Байрут: ал-Муассаса ал-жомиййя ли ад-дирсот, 1989. – Б. 28-30.

³ Абдуссаттор Шайх. Абу Бакр ас-Сиддиқ розияллоху анху халифату Расулиллаҳ соллаллоху алайҳи васаллам. – Дамашк: Дор ал-қалам, 2011. – Б. 95-96.

⁴ Қаранг: Абу Убайд Қосим ибн Саллом. Китоб ал-амвол. – Қоҳира: Дор аш-шурук, 1975. – Б. 254; Имом Заҳабий. Тарих ал-ислом ва вафоёт машахир ал-аълом (Аҳд ал-хулафо). (Юсуф Маҳмуд Абу Азиз нашри). – Байрут: Дор ал-кутуб ал-илмийя. 1987. – Б. 32.

исёнчиларнинг ҳокимият билан савдолашишларига изн берилмаслиги, ҳокимиятга итоатга итоатдан ташқари улар билан ҳеч бир сулҳ ҳақида сўз ҳам бўлмаслиги ва ҳокимият билан қарама-қарши чиқиш мавзусида эркин эканликларини айтади. Уларга бир кун ичида дарҳол Мадинани тарк этишлари кераклигини, акс ҳолда, элчилик сифатларини йўқотишларини ва ҳукуматнинг уларга дахлсизлик кафолатини таъминламаслигини айтганида, элчилар дарҳол шаҳарни тарк этганлар.

Диққат қилинса, келган делегация ҳокимиятга исён қилган қабилаларнинг вакиллари эди. Фақат улар элчи сифати бўлганлани учун Мадинада расмий меҳмон сифатида мусофир эдилар. Бу нуқтада ҳокимият билан шартлашишга киришган бу элчиларнинг дахлсизликлари таъминлангани каби, қавлий ёки феълий босқинга ҳам учрамадилар.

Элчиларга нисбатан бу ёндашув фақат давлат раҳбарининг иш юритиш режаси эмасди. Айни шаклда бошқа давлат лавозимларидаги шахсларнинг ҳам ўхшаш шаклда иш тутганларини айтиш мумкин. Чунончи, Кинда қабиласи кўзғолон бошлиқларидан бўлган Ашъас ибн Қайс (ваф. 40/661) ҳузурига юборилган Икрима ибн Абу Жаҳл (ваф. 13/634) ва тарафдорларини қалъада қамал қилган, қутула олмаслигини билганидан сўнг Ашъас ўзи ва яқинлари номидан омонлик тилашга мажбур бўлган. Унинг истаги қабул қилиниб, у билан музокара олиб борилган. Ашъас кўзғолончиларнинг раҳбари бўлишига қарамай элчи сифатида музокарага келгани учун унга ҳеч қандай зарар кўрсатилмасдан муомала қилинган⁵.

Буларга қўшимча қилиб айтиш мумкинки, давлат раҳбари қўмондонларга хорижий элчиларга яхши муносабатда бўлишларини, душман элчиларини ҳузурларига келганларида уларга иззат-икром кўрсатишларини, уларнинг ҳолаҳволарини сўрашларини қатъий талаб қиларди⁶. Бунинг муқобилида хорижий элчилар давлат чегаралари ва қўшиннинг заиф нуқталарини ўрганишларини олдини олиш учун қароргоҳда узоқ бўлмасликларини ва аскарлар билан сўзлашишларига йўл қўйилишига эътиборсиз қолмасликлари кераклигини таъкидлар эди.

⁵ Муҳаммад ибн Умар ибн Воқид Воқидий. Китоб ар-ридда. (Яхё Жаббурий таҳқиқи). – Байрут: Дор ал-ғарб ал-исломий, 1990. – Б. 114.

⁶ Муҳаммад ибн Умар ибн Воқид Воқидий. Футуҳ аш-Шом. – Қоҳира: Дор ал-китаб ал-арабий, нашр йили кўрсатилмаган. Ж. – 1. – Б. 4.

Элчининг айбсизлиги ва уларнинг химояси билан боғлиқ Ислом тарихидаги бу турли ёндашувлар кейинги даврлар учун давлат бошқарувидаги воз кечилмас анъаналарга айланиб, бу ҳолат Ислом ҳуқуқшунослари томонидан ўрганилиб бу борада кўплаб ҳуқуқий тамойиллар ўртага ташланди⁷.

Илк ислом даврида, хусусан, Расулulloҳ (с.а.в.) даврларида ўзгалар билан олиб борилган алоқалар фақат тинчлик мақсадида бўлгани, эътиқоди, келиб-чиқишидан қатъи назар, дипломатик алоқа олиб борилган ҳар бир тараф ҳурмат қилингани, бу эса, кейинги даврдаги давлат раҳбарлари учун ҳам асос бўлиб хизмат қилгани билан характерланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Муҳаммад ибн Саъд. Ат-Табақот ал-кубро. – Қоҳира: Мактабатул Хонжий, 2001. Ж. 1.
2. Ибн Асир. Ал-Комил фи ат-тарих. – Байрут: Дор ал-кутуб ал-илмийя, 2010. Ж. 1.
3. Аднон ал-Бакрий. Ал-Алоқат ад-давлийя ва ал-қунсулийя. – Байрут: ал-Муассаса ал-жомийя ли ад-дирсот, 1989.
4. Абу Убайд Қосим ибн Саллом. Китоб ал-амвол. – Қоҳира: Дор аш-шурук, 1975.
5. Имом Заҳабий. Тарих ал-ислом ва вафоёт машаҳир ал-аълум (Аҳд ал-хулафо). (Юсуф Маҳмуд Абу Азиз нашри). – Байрут: Дор ал-кутуб ал-илмийя. 1987.
6. Муҳаммад ибн Умар ибн Воқид Воқидий. Китоб ар-ридда. (Яҳё Жаббурий таҳқиқи). – Байрут: Дор ал-ғарб ал-исломий, 1990.
7. Қаранг: М. Cherif Bassiouni, “Protection of Diplomats Under Islamic Law”, The American Journal of International Law, vol. 74/3, (1980), – P. 609-663; Ahmet Yaman. İslâm Hukukunda Uluslararası İlişkiler. – Ankara, 1998.

⁷ Қаранг: М. Cherif Bassiouni, “Protection of Diplomats Under Islamic Law”, The American Journal of International Law, vol. 74/3, (1980), – P. 609-663; Ahmet Yaman. İslâm Hukukunda Uluslararası İlişkiler. – Ankara, 1998. – S. 211-215.